

Rendimiento, eficiencia y consumo energético de *frameworks* de entrenamiento para *Deep Learning*

Gustavo Cortés, Manuel de Castro, Anibal Bregon,
Miguel A. Martínez-Prieto y Diego R. Llanos¹

Resumen— El entrenamiento de modelos de *Deep Learning* es una tarea computacionalmente exigente, con costes significativos en términos de tiempo, recursos y consumo energético. A medida que estos modelos crecen en complejidad y tamaño, la elección del *framework* adecuado se vuelve un factor clave para optimizar su eficiencia. Existen múltiples *frameworks*, como TensorFlow, PyTorch y JAX, además de librerías como Keras, ampliamente utilizadas en la comunidad de *Deep Learning*. En este análisis, comparamos su rendimiento y eficiencia en tres tipos de redes: perceptrones multicapa, convolucionales y de memoria a corto y largo plazo (LSTM). Se evalúan métricas como el tiempo de entrenamiento y prueba, el uso de memoria en GPU y el consumo energético total y por hora. Los resultados muestran que PyTorch sin Keras logra los tiempos de entrenamiento más bajos, especialmente en la red LSTM. JAX mantiene un equilibrio entre rendimiento y consumo energético, destacando con Keras. En general, el uso de Keras tiende a disminuir el consumo por hora, pero aumenta el tiempo de entrenamiento, especialmente en PyTorch. TensorFlow, en general, presenta los tiempos más altos, aunque con un consumo energético por hora menor en MLP y CNN. Estos hallazgos destacan la influencia del *framework* en la eficiencia del entrenamiento, evidenciando la necesidad de elegir el más adecuado según el tipo de red y los recursos disponibles.

Palabras clave— Deep Learning, *framework*, TensorFlow, PyTorch, JAX, Keras, eficiencia, GPU.

I. INTRODUCCIÓN

EN la última década, el aprendizaje profundo o *Deep Learning* ha experimentado un crecimiento exponencial, impulsado en gran parte por la disponibilidad de *hardware* especializado, como las unidades de procesamiento gráfico (GPU). A medida que los modelos se vuelven más complejos y requieren de mayores recursos computacionales, la elección del *framework* adecuado se ha convertido en un factor clave para optimizar el rendimiento, la eficiencia y la escalabilidad de los entrenamientos.

Entre los *frameworks* más utilizados en la comunidad de *Deep Learning* se encuentran TensorFlow [1], JAX [2] y PyTorch [3], cada uno con sus propias características y enfoques para la eficiencia en la implementación de modelos de *deep learning*. La librería Keras [4] ofrece una capa de abstracción que simplifica la implementación y el entrenamiento de los modelos. Inicialmente era compatible con TensorFlow, pero con el lanzamiento de Keras 3 en 2023, esta librería comenzó a ofrecer soporte con JAX y PyTorch con modificaciones menores en el código.

Diversos estudios han analizado el rendimiento de los *frameworks* de *Deep Learning* en diferentes arquitecturas y configuraciones de *hardware* [5] [6] [7] [8]. Si bien algunos de estos trabajos se centran en métricas como el tiempo medio de las iteraciones o la convergencia del entrenamiento, otros evalúan el desempeño hasta alcanzar una precisión específica o analizan la extensibilidad y eficiencia en el uso de recursos. Sin embargo, la mayoría de estos estudios se limitan a comparar TensorFlow y PyTorch, entre otros *frameworks*, dejando de lado algunos más recientes como JAX o el impacto de Keras en el rendimiento. A diferencia de estos enfoques, nuestro análisis realiza una comparativa detallada del rendimiento y eficiencia de estos tres *frameworks*, tanto en su uso directo como a través de Keras, integrando métricas clave como el tiempo de entrenamiento, el consumo energético y el uso de memoria en GPU. De este modo, ofrecemos una visión más amplia sobre la eficiencia y el desempeño de cada *framework* en distintos escenarios experimentales.

Para este análisis, se han llevado a cabo una serie de experimentos ejecutados en una GPU con distintos modelos de redes neuronales: perceptrones multicapa (MLP), redes convolucionales (CNN) y redes de memoria a corto y largo plazo (LSTM), con el objetivo de identificar las fortalezas y debilidades de cada *framework*, así como de estudiar el impacto al incorporar Keras. Con esta comparativa, se busca proporcionar una evaluación objetiva y basada en datos que ayude a investigadores, ingenieros y desarrolladores a tomar decisiones informadas según sus necesidades específicas. Cada red se ha entrenado y evaluado con cada *framework*, con el objetivo de compararlos². A partir de los resultados obtenidos, se destacan los siguientes hallazgos:

- El tipo de red influye significativamente en el rendimiento y eficiencia de cada *framework*, afectando a métricas como el tiempo de entrenamiento y el consumo energético por hora.
- La incorporación de Keras tiende a reducir el consumo energético por hora, pero a costa de un aumento en el tiempo de entrenamiento, especialmente en combinación con PyTorch.
- JAX es el *framework* que mejor se adapta al uso con Keras, manteniendo tiempos de entre-

¹Dpto. de Informática, Universidad de Valladolid, España. E-mails: {gustavo.cortes, manuel.castro, anibal.bregon, miguelamp, diego.llanos}@uva.es.

²El código del proyecto y los datos experimentales se pueden encontrar en <https://github.com/GustavoC3J/DL-frameworks-benchmark/releases/tag/v1.0>

namiento y consumo de memoria similares a su implementación sin la librería, pero con un consumo energético menor.

- Los resultados obtenidos al evaluar los modelos sobre los conjuntos de prueba presentan diferencias en algunos *frameworks*, como PyTorch o JAX.

II. ANTECEDENTES Y TRABAJOS RELACIONADOS

Las redes neuronales artificiales son modelos computacionales inspirados en el cerebro humano, cuya principal característica es su capacidad de aprender patrones en los datos. Para ello, las redes se entrenan utilizando un subconjunto de los datos, ajustando sus parámetros según los errores que cometan. El resto del conjunto de datos se utiliza para evaluar sus resultados.

Existen diferentes tipos de redes neuronales diseñadas para afrontar escenarios específicos, como el procesamiento de imágenes o la predicción. Entre las más utilizadas destacan las siguientes:

Perceptrón multicapa (Multi-Layer Perceptron, MLP) Es un caso particular de red neuronal completamente conectada (*Fully Connected Network*, FCN, cada neurona de una capa está conectada con todas las neuronas de la siguiente). Se compone de una capa de entrada, una o más capas ocultas con funciones de activación no lineales, y una capa de salida. Se emplea principalmente en problemas de clasificación y regresión con datos estructurados, aunque puede procesar otros tipos de datos, como imágenes o series temporales.

Redes neuronales convolucionales (Convolutional Neural Network, CNN) Están diseñadas para procesar datos con estructura espacial, como imágenes. Utilizan capas convolucionales que aplican filtros para extraer características locales, seguidas de capas de *pooling* que reducen la dimensionalidad. Son ampliamente utilizadas para el reconocimiento de imágenes y detección de objetos.

Redes neuronales recurrentes (Recurrent Neural Networks, RNN) Son redes diseñadas para procesar secuencias de datos, ya que poseen conexiones recurrentes que permiten que la información fluya de una etapa a otra a lo largo del tiempo. Se utilizan en tareas como procesamiento de lenguaje natural y series temporales. Dentro de las RNN destacan las **redes de memoria a corto y largo plazo (Long-Short Term Memory, LSTM)**, que introducen mecanismos para controlar el flujo de información, permitiendo el almacenamiento y olvido de estados a lo largo del tiempo. Esto mitiga el problema del desvanecimiento del gradiente, lo que las hace más eficaces en el modelado de dependencias a largo plazo en secuencias de datos.

Los *frameworks* son herramientas clave para la construcción, entrenamiento y explotación de modelos de *Deep Learning*, cada uno con características y enfoques particulares que los hacen adecuados para diferentes casos de uso.

Tensorflow, desarrollado por Google, es un *framework* flexible y escalable diseñado para implementaciones que van desde ordenadores personales hasta sistemas distribuidos. Por otro lado, PyTorch, desarrollado por *Facebook's AI Research lab* (FAIR), es un *framework* optimizado para la computación de tensores en GPU y el entrenamiento de redes neuronales. Finalmente, JAX (también de Google) está orientado a la computación numérica de alto rendimiento y a la transformación de programas, siendo especialmente eficiente en el aprendizaje automático a gran escala.

Existen diversas librerías que facilitan el uso de estos *frameworks* sin comprometer el rendimiento ni los resultados, e incluso pueden mejorar ambos. Una de las más populares para la construcción y entrenamiento de modelos de *Deep Learning* es Keras. Las versiones anteriores a Keras 3 sólo eran compatibles con TensorFlow, lo que la convirtió en la opción estándar para definir modelos en este *framework*. Sin embargo, Keras 3 introdujo el soporte con TensorFlow, PyTorch y JAX, por lo que resulta interesante evaluar el desempeño de estos *frameworks* tanto con Keras como sin ella.

En esta comparativa no se evaluará TensorFlow sin Keras, dado que su uso estándar es en conjunto con esta librería. PyTorch incluye herramientas propias para la definición y entrenamiento de modelos, por lo que no requiere de librerías adicionales. Por otro lado, JAX no proporciona herramientas específicas para la creación de modelos, por lo que se empleará Flax [9], la librería estándar desarrollada en paralelo con JAX para este propósito.

A continuación, se presentan algunos de los trabajos más relevantes relacionados con el uso y evaluación de *frameworks* de *Deep Learning*, con los cuales se establece una comparación en términos de objetivos, metodología y métricas analizadas (Tabla I).

Shi et al. [5] analizan y comparan el rendimiento de cuatro *frameworks* de *Deep Learning*: Caffe, CNTK, TensorFlow y Torch. A través de pruebas en diferentes plataformas de *hardware*, los autores evalúan la eficiencia de estas herramientas en el entrenamiento de tres tipos de redes neuronales (FCN, CNN y RNN). Los resultados muestran que no existe un *framework* superior en todos los escenarios, y se destaca la importancia de elegir la combinación adecuada de *software* y *hardware* para optimizar el desempeño.

DAWNBench [6] es un *benchmark* diseñado para evaluar el rendimiento de sistemas de *Deep Learning* de manera integral. Se enfoca en medir el tiempo de entrenamiento hasta alcanzar una precisión específica, así como la latencia y el tiempo de inferencia. El estudio examina cómo diferentes *frameworks* (TensorFlow y PyTorch), configuraciones de *hardware* (CPU y GPU), técnicas de optimización (*batch si-*

Tabla I: Tabla comparativa entre los trabajos relevantes y el propio.

Característica	Shi et al.[5]	DAWNBench[6]	DLBench[7]	Bahrapour et al.[8]	Nuestro estudio
Frameworks	Caffe, CNTK, TensorFlow, Torch	TensorFlow, PyTorch	TensorFlow, MXNet, PyTorch, Theano, Chainer, Keras	Caffe, Neon, TensorFlow, Theano, Torch	TensorFlow (con Keras), PyTorch, JAX (con y sin Keras)
Redes	FCN, CNN, RNN	CNN	CNN, CNN basadas en regiones, LSTM	FCN, CNN, LSTM	MLP, CNN, LSTM
Métricas	Tiempo medio por iteración	Tiempo de entrenamiento hasta precisión específica, latencia, inferencia	Precisión, tiempo de entrenamiento, convergencia, consumo de recursos (CPU, GPU, memoria)	Extensibilidad, uso del hardware, tiempo de cálculo del gradiente y propagación hacia adelante	Tiempo de entrenamiento y de prueba, uso de memoria (GPU), % de uso (GPU), consumo (GPU) instantáneo, total del entrenamiento y por hora, <i>sparse categorical crossentropy</i> , <i>accuracy</i> , MSE, MAE
Experimentos	Múltiples repeticiones de cada iteración individual	Se detiene el entrenamiento al alcanzar una precisión específica	Experimentos en CPU y GPU	Experimentos en CPU y GPU	Experimentos completos en GPU con diferentes semillas
Uso de hardware	Comparación en varias plataformas <i>hardware</i>	Comparación en CPU y GPU, técnicas de optimización	Evaluación en CPU y GPU	Evaluación de compatibilidad con librerías de optimización y paralelización	% de uso, memoria y consumo energético de GPU

ze, multi-GPU, optimizadores) y modelos afectan el rendimiento en tareas como la clasificación de imágenes.

DLBench [7] presenta un estudio comparativo entre seis *frameworks* y librerías de *Deep Learning*: TensorFlow, MXNet, PyTorch, Theano y Chainer y Keras. A través de experimentos ejecutados en CPU y GPU, se evalúa su rendimiento en términos de precisión, tiempo de entrenamiento, convergencia y consumo de recursos en tres arquitecturas: CNN, CNN basadas en regiones y LSTM. Los resultados confirman que no hay un *framework* superior en todas las métricas, ya que la elección óptima depende de la tarea y los recursos disponibles.

Bahrapour et al. [8] presentan un análisis comparativo de cinco *frameworks* de *Deep Learning*: Caffe, Neon, TensorFlow, Theano y Torch. Se evalúan diferentes aspectos como la extensibilidad, el uso del *hardware* y la velocidad en diferentes arquitecturas, incluyendo redes FCN, CNN y LSTM. A través de experimentos en CPU y GPU, el artículo ofrece una visión detallada del rendimiento de cada *framework*, destacando sus ventajas y limitaciones.

Estos artículos comparan diferentes *frameworks*, pero en todos se incluyen TensorFlow y PyTorch. Además de estos, nosotros incorporamos JAX, un *framework* más reciente que ha ganado gran popularidad, y también estudiamos el impacto de la incorporación de Keras sobre estos *frameworks*. Por otro lado, las arquitecturas evaluadas en los artículos revisados y en nuestro estudio incluyen redes FCN, CNN y RNN, con algunas excepciones: DAWNBench sólo

evalúa CNN, mientras que DLBench no evalúa FCN. En nuestro caso, las redes MLP son una subcategoría de las FCN, y las LSTM de las RNN.

Respecto a las métricas estudiadas, cada artículo se enfoca en distintas métricas, aunque en general priorizan los tiempos de ejecución, ya sea del entrenamiento completo, de cada iteración o de la inferencia. Además, también consideran el uso del *hardware*, evaluando métricas como la latencia o el consumo de recursos. En nuestro trabajo, analizamos tanto los tiempos de entrenamiento y prueba como el uso de la GPU (porcentaje de uso y memoria utilizada), pero además incluimos la medición del consumo energético, tanto instantáneo como total y por hora. Junto a esto, evaluamos las métricas del desempeño de los modelos, como la precisión y el error cuadrático medio (MSE).

A la hora de diseñar los experimentos, cada artículo emplea una estrategia experimental distinta. Shi et al. repiten varias veces cada iteración individual del entrenamiento, mientras que DAWNBench establece una precisión específica que debe alcanzar el modelo, y realiza el entrenamiento hasta lograrla. DLBench y Bahrapour et al. realizan experimentos tanto en CPU como en GPU. En nuestro caso, entrenamos cada modelo en GPU durante el mismo número de épocas y repetimos cada experimento con diferentes semillas, con el objetivo de reducir la variabilidad debida al azar.

Finalmente, los artículos revisados realizan los entrenamientos sobre diferentes plataformas *hardware*, y comparan el rendimiento de los experimentos en

CPU y GPU. Bahrapour et al., por su lado, se centran en evaluar y comparar la compatibilidad de los *frameworks* con diferentes librerías de optimización y paralelización. En nuestro caso, nos enfocamos en la realización de experimentos utilizando una GPU, y analizamos el grado de aprovechamiento que cada *framework* hace de ella.

III. DEFINICIÓN DE LA EXPERIMENTACIÓN

En este apartado se describen los conjuntos de datos utilizados junto con los modelos de *Deep Learning* implementados para su procesamiento, así como el diseño y configuración de los entrenamientos.

Para comparar los *frameworks* se han definido tres modelos: una MLP, una CNN y una LSTM. Se han escogido estas tres redes para abarcar un rango de diferentes aplicaciones, permitiendo así identificar los puntos fuertes y débiles de cada *framework*. Cada uno de estos modelos ha sido diseñado para procesar un conjunto de datos específico:

Fashion-MNIST [10] Conjunto de 70.000 imágenes de 28x28 píxeles en blanco y negro que representan prendas de vestir, organizadas en diez categorías. El objetivo es clasificar estas imágenes en sus respectivas clases (para MLP).

CIFAR-10 [11] Conjunto de 60.000 imágenes de 32x32 píxeles a color, repartidas en diez clases. Al igual que en el conjunto de datos anterior, el objetivo es clasificar las imágenes en sus respectivas clases (para CNN).

NYC Yellow Taxi Trip Data [12] Registro de los viajes realizados por los taxis amarillos de Nueva York a lo largo de cuatro meses (enero de 2015 y enero a marzo de 2016). Este conjunto de datos ha sido procesado para convertirlo en una serie temporal, cuyo objetivo es predecir el número de viajes que se realizarán en los próximos diez minutos utilizando los datos de los últimos dos días como ventana temporal (para LSTM).

La tabla II describe la configuración de cada modelo. Para procesar el conjunto de datos Fashion-MNIST, se ha definido un MLP de dos capas con *dropout* y salida con la función de activación *softmax* (Figura 1). Para el conjunto CIFAR-10, se ha construido una CNN con dos capas de convolución seguidas de *max-pooling* y *dropout*, y la misma salida que la red anterior (Figura 2). Finalmente, para el conjunto de taxis, se ha diseñado una red formada por dos capas LSTM, normalización de lotes y *dropout*, una capa densa y una salida con una sola neurona (Figura 3).

En el entrenamiento de todos los modelos se utiliza el optimizador Adam [14]. Para Fashion-MNIST y CIFAR-10, se ha seleccionado como función de pérdida la entropía cruzada categórica dispersa (*sparse categorical crossentropy*), al ser un problema de clasificación. Esta función mide la discrepancia entre las distribuciones de probabilidad predichas por el modelo y las etiquetas reales en problemas de clasificación multiclase. Como métrica complementaria,

Tabla II: Configuración de los modelos utilizados en la experimentación.

Dataset	Fashion-MNIST	CIFAR-10	Taxis
Red	MLP	CNN	LSTM
Capas	2 densas (256, 128)	2 conv. (32, 3x3) y 2 densas (128, 128)	2 LSTM (32) y una densa (16)
Función de activación	ReLU	ReLU	TanH
Dropout	0.2	0.2	0.1
Otras Técnicas	-	Max-Pooling (2x2)	Normalización de lotes
Salida	Softmax (10)	Softmax (10)	Lineal (1)
Tasa de aprendizaje	10^{-4}	10^{-4}	10^{-4}

Fig. 1: Representación de la red MLP utilizada en el análisis.

Fig. 2: Representación de la red CNN utilizada en el análisis. Se indica la profundidad, el ancho y el alto de cada capa. Generado mediante [13].

Fig. 3: Representación de la red LSTM utilizada en el análisis.

se utiliza la precisión (*accuracy*), que consiste en el número de predicciones correctas realizadas por el modelo dividido entre el número total de muestras.

Para el conjunto de datos de taxis, puesto que es un problema de predicción, se utiliza el error cuadrático medio (*Mean Squared Error, MSE*). El MSE consiste en la media de los cuadrados de las diferencias entre las predicciones del modelo y los va-

lores reales. Como métrica complementaria en este caso se emplea el error absoluto medio (*Mean Absolute Error*, MAE), que consiste en la media de las diferencias absolutas entre las predicciones y los valores reales.

Cada modelo se entrenará durante 100 épocas con un tamaño de *batch* de 64 elementos. Además, cada entrenamiento se repetirá tres veces, estableciendo semillas diferentes para asegurar la consistencia de los resultados. Todos los experimentos se llevarán a cabo utilizando una GPU NVIDIA RTX 4500 Ada Generation. Durante el entrenamiento y la prueba, se tomarán cuatro muestras por época del uso de la GPU, y una muestra adicional durante la validación. Las medidas, obtenidas a través de la herramienta *nvidia-smi*, serán el porcentaje de uso, la memoria utilizada (en megabytes, MB) y el consumo instantáneo (en vatios, W). Junto a esto, se registrará el tiempo de ejecución de cada época.

Así, las métricas obtenidas en la fase de experimentación y analizadas en el siguiente apartado serán: el tiempo de entrenamiento, el tiempo de inferencia sobre el conjunto de prueba, la memoria máxima utilizada en la GPU, el porcentaje de uso de la GPU y el consumo energético, del cual se considerará el consumo instantáneo, el total del entrenamiento y el consumo medio por hora, obtenido al dividir el consumo total entre el tiempo de entrenamiento.

El código del proyecto y los archivos CSV con los resultados están disponibles en el siguiente repositorio de GitHub¹.

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES

En este apartado se presentan los resultados obtenidos a partir del entrenamiento y la prueba de los modelos de *Deep Learning* sobre los conjuntos de datos previamente descritos. Se analizan las métricas de rendimiento de cada modelo, como el tiempo de entrenamiento y la energía consumida, con el objetivo de comparar las diferencias entre los *frameworks* evaluados.

Para evaluar la estabilidad de los resultados frente a la variabilidad introducida por la inicialización aleatoria de los modelos, se han analizado las métricas obtenidas durante el entrenamiento y test de cada experimento con distintas semillas (Tabla III). En el caso de las medidas relacionadas con la GPU, al obtener múltiples valores a lo largo del entrenamiento, se ha utilizado su valor medio para este análisis. Para cada experimento, se ha calculado la media, desviación estándar y el coeficiente de variación (CV) entre las tres ejecuciones.

Se ha considerado que un experimento es consistente si su CV es inferior al 5%. El análisis muestra que el 90,67% de las métricas son consistentes, lo que indica una alta estabilidad entre ejecuciones. De las siete métricas que muestran un comportamiento inconsistente, cuatro son el porcentaje de uso de la GPU en el entrenamiento en experimentos con

Keras, lo cual puede deberse a cómo gestiona esta librería los recursos GPU, más que a una inestabilidad de los experimentos. En cualquier caso, dado que afecta únicamente a una fracción muy limitada de los experimentos, se considera que los resultados son globalmente robustos y reproducibles.

El primer aspecto que se compara es el tiempo de entrenamiento. La figura 4 muestra los resultados de cada modelo y *framework*. En términos generales, se puede observar que los modelos LSTM han requerido de un mayor tiempo de entrenamiento respecto a los modelos MLP y CNN, independientemente del *framework*. Este comportamiento es especialmente notable en el caso de PyTorch con Keras, donde el tiempo de entrenamiento de la red LSTM es de un orden de magnitud superior al del resto de modelos. Por el contrario, PyTorch sin Keras destaca por ofrecer el menor tiempo de entrenamiento para la red LSTM, con una diferencia considerable respecto al resto.

Fig. 4: Tiempo de entrenamiento de cada modelo en minutos (escala logarítmica). Los valores representados son la media de las semillas, y la barra negra, la desviación típica.

En cuanto a los modelos MLP y CNN, se puede apreciar que presentan tiempos de entrenamiento similares entre sí al utilizar JAX, JAX con Keras y PyTorch, siendo estos *frameworks* los más eficientes para estos modelos. En cambio, el uso de TensorFlow y PyTorch con Keras incrementa de forma notable el tiempo necesario para el entrenamiento. Cabe destacar que los resultados de JAX son similares tanto con Keras como sin ella para los tres modelos.

En cuanto a los tiempos de inferencia sobre los conjuntos de prueba, representados en la figura 5, los resultados siguen una tendencia general similar a la de los tiempos de entrenamiento. De nuevo, PyTorch con Keras presenta los tiempos de prueba más elevados, especialmente en el modelo LSTM, cuyo tiempo supera con diferencia al del resto de *frameworks*. Por el contrario, PyTorch sin Keras obtiene los mejores resultados, con tiempos de inferencia consistentemente bajos en los tres modelos. En el caso de JAX, se observa que la versión sin Keras ofrece tiempos mejores que su contraparte con Keras, con una diferencia especialmente notable en el modelo CNN. En general, los *frameworks* con Keras ofrecen peores tiempos de inferencia.

¹<https://github.com/GustavoC3J/DL-frameworks-benchmark/releases/tag/v1.0>

Tabla III: Resumen de las métricas de cada experimento. Cada celda muestra la media \pm desviación estándar obtenida en tres ejecuciones con diferentes semillas. Se incluyen tiempos de entrenamiento y test, así como métricas relacionadas con el uso de GPU durante el entrenamiento (utilización, memoria y potencia)

Modelo	Framework	Memoria GPU (MB)	Potencia instantánea GPU (W)	Uso de GPU (%)	Tiempo de test (segundos)	Tiempo de entrenamiento (minutos)
mlp	jax	18.310,000	34,530 \pm 0,084	5,138 \pm 0,069	1,368 \pm 0,007	2,237 \pm 0,021
mlp	jax-keras	18.311,960	34,846 \pm 0,339	5,928 \pm 0,142	1,669 \pm 0,032	2,377 \pm 0,047
mlp	tf-keras	22.600,000	34,079 \pm 0,492	2,287 \pm 0,127	2,316 \pm 0,017	4,366 \pm 0,032
mlp	torch	544,840	36,517 \pm 0,256	11,073 \pm 0,056	0,124 \pm 0,003	2,131 \pm 0,051
mlp	torch-keras	278,000	35,599 \pm 0,120	5,963 \pm 0,090	1,368 \pm 0,016	7,565 \pm 0,076
cnn	jax	18.314,000	47,560 \pm 0,475	17,415 \pm 0,070	0,197 \pm 0,001	2,461 \pm 0,012
cnn	jax-keras	18.315,944	45,008 \pm 0,457	16,139 \pm 0,620	1,839 \pm 0,071	2,644 \pm 0,092
cnn	tf-keras	22.602,000	37,673 \pm 0,076	1,736 \pm 0,080	3,600 \pm 0,039	6,160 \pm 0,034
cnn	torch	8.418,780	53,149 \pm 1,571	25,683 \pm 0,947	0,181 \pm 0,019	2,691 \pm 0,176
cnn	torch-keras	328,000	40,653 \pm 0,247	9,103 \pm 0,532	1,816 \pm 0,061	9,272 \pm 0,573
lstm	jax	18.384,980	48,084 \pm 0,302	62,476 \pm 1,331	0,657 \pm 0,019	7,910 \pm 0,046
lstm	jax-keras	18.387,945	47,148 \pm 0,104	67,667 \pm 8,010	1,950 \pm 0,092	7,575 \pm 0,232
lstm	tf-keras	22.616,000	44,065 \pm 0,262	11,959 \pm 0,789	2,674 \pm 0,129	7,546 \pm 0,246
lstm	torch	8.474,832	42,927 \pm 0,042	15,721 \pm 0,144	0,200 \pm 0,007	1,840 \pm 0,023
lstm	torch-keras	378,000	37,183 \pm 0,106	11,751 \pm 0,052	32,985 \pm 0,196	127,868 \pm 0,775

Fig. 5: Tiempo de prueba de cada modelo en segundos (escala logarítmica). Los valores representados son la media de las semillas, y la barra negra, la desviación típica.

Fig. 6: Memoria máxima utilizada por la GPU durante el entrenamiento, en megabytes (MB) (escala logarítmica). Los valores representados son la media de las semillas.

La siguiente métrica a comparar es la memoria máxima utilizada por la GPU durante el entrenamiento. Se ha seleccionado el valor máximo, ya que en todos los entrenamientos la memoria utilizada aumenta al inicio, al cargar los datos, y luego se mantiene constante. Los resultados se pueden observar en la figura 6.

PyTorch con Keras utiliza una cantidad mínima de memoria de la GPU para los tres modelos, a pesar de obtener tiempos de ejecución similares a los otros *frameworks* que también emplean Keras (excepto en el caso de la red LSTM). Por otro lado, PyTorch sin Keras incrementa notablemente el uso de memoria respecto a su versión con Keras; pese a esto, su uso es inferior al del resto de *frameworks* en los tres modelos, destacando la red MLP, donde la memoria utilizada es de un orden de magnitud inferior. Finalmente, JAX, con y sin Keras, y TensorFlow con Keras muestran un uso de memoria similar para los tres modelos, siendo el de TensorFlow superior.

Continuando con el porcentaje de uso de la GPU durante el entrenamiento, cuyos resultados se pueden visualizar en la figura 7, se observa que para los modelos MLP y CNN, PyTorch sin Keras es el *framework* que hace un mayor uso de la GPU, alcanzando algo más del 30%, mientras que TensorFlow mantiene el menor porcentaje de uso. Sin embargo, la tendencia de los resultados en la red LSTM difiere. En este caso, JAX tanto con Keras como sin ella muestra el mayor uso de la GPU, llegando hasta cerca del 100%. Aunque TensorFlow con Keras muestra un porcentaje de uso menor que JAX, PyTorch con y sin Keras son las configuraciones que mantienen el menor uso de GPU de forma consistente.

Fig. 7: Porcentaje de uso de la GPU respecto al tiempo de entrenamiento (segundos). Para la red LSTM se usa la escala logarítmica.

Fig. 8: Consumo instantáneo de la GPU respecto al tiempo de entrenamiento (segundos). Para la red LSTM se usa la escala logarítmica.

Si observamos el consumo instantáneo de la GPU durante el entrenamiento en la Figura 8, se puede identificar una tendencia similar a la observada con la métrica anterior: PyTorch (sin Keras) muestra el mayor consumo instantáneo durante el entrenamiento de las redes MLP y CNN, mientras que JAX (tanto con como sin Keras) es el *framework* que presenta el mayor consumo instantáneo en la red LSTM. Hay que destacar que JAX (sin Keras) reporta un pico de consumo instantáneo al inicio del entrenamiento en la red CNN. Por otro lado, aunque TensorFlow presente el menor consumo instantáneo en las redes MLP y CNN, en el caso de la LSTM es PyTorch con Keras el *framework* que muestra el menor consumo instantáneo. En la gráfica de los modelos LSTM se observa que PyTorch (sin Keras) inicia el entrena-

miento un poco antes que los demás *frameworks*. Esto se debe a que PyTorch comienza a procesar los datos de inmediato, mientras que los otros *frameworks* realizan optimizaciones previas antes de iniciar el entrenamiento.

Sin embargo, evaluar sólo el consumo instantáneo durante el entrenamiento no es suficiente para determinar la eficiencia de los *frameworks*. Por ello, también se analiza el consumo total de energía durante el entrenamiento de cada modelo, como se muestra en la figura 9. La tendencia de los resultados es similar a la de los tiempos de entrenamiento, puesto que la energía consumida aumenta linealmente con el tiempo de ejecución. Así, el entrenamiento de los modelos LSTM ha requerido de mayor energía que los MLP y CNN. PyTorch con Keras es el *frame-*

Fig. 9: Consumo energético total (KWh) en el entrenamiento de los modelos (escala logarítmica). Los valores representados son la media de las semillas, y la barra negra, la desviación típica.

work con el mayor consumo total, especialmente en la red LSTM, mientras que PyTorch sin Keras muestra los consumos totales más bajos, destacando en la red LSTM, donde la energía consumida es considerablemente inferior al resto de *frameworks*. Por otro lado, TensorFlow presenta un consumo menor que PyTorch con Keras, pero superior al de JAX en las redes MLP y CNN; este último *framework*, una vez más, muestra resultados similares tanto con Keras como sin ella para los tres modelos.

Al dividir el consumo total entre el tiempo de entrenamiento (en horas), se obtiene el consumo por hora que conlleva cada modelo, como se puede ver en la figura 10. En general, todas las configuraciones muestran un consumo por hora similar, especialmente en la red MLP. Sin embargo, en las otras dos redes se pueden observar diferencias. Por un lado, en la red CNN, PyTorch y JAX (sin Keras) presentan el mayor consumo por hora, mientras que las configuraciones con Keras ofrecen un consumo más reducido, destacando TensorFlow por tener el menor. Por otro lado, en la red LSTM, PyTorch con Keras tiene un consumo por hora más bajo que el del resto de *frameworks*, que ofrecen un consumo ligeramente superior, siendo el mayor el de JAX.

Finalmente, se comparan los valores de la pérdida y la métrica complementaria obtenidos por cada modelo sobre el conjunto de prueba de su correspondiente conjunto de datos. En la figura 11 se presentan los resultados de los modelos MLP. Se observa que PyTorch (sin Keras) presenta un valor de pérdida notablemente más alto en comparación al resto de *frameworks*, los cuales muestran resultados similares. Sin embargo, esta diferencia no se ve reflejada en la precisión, ya que todos los *frameworks* muestran valores similares en esta métrica.

En el caso de los modelos CNN, los resultados mostrados en la figura 12 siguen una tendencia similar, con PyTorch mostrando un valor de pérdida más alto que los otros *frameworks*, los cuales mantienen valores similares. Sin embargo, a diferencia del caso de los modelos MLP, la precisión del modelo CNN en

Fig. 10: Consumo energético (KWh) por hora en el entrenamiento de los modelos. Los valores representados son la media de las semillas, y la barra negra, la desviación típica.

Fig. 11: Pérdida (entropía cruzada categórica dispersa) y precisión de los modelos MLP sobre el conjunto de prueba. Los valores representados son la media de las semillas, y la barra negra, la desviación típica.

Fig. 12: Pérdida (entropía cruzada categórica dispersa) y precisión de los modelos CNN sobre el conjunto de prueba. Los valores representados son la media de las semillas, y la barra negra, la desviación típica.

PyTorch es ligeramente inferior a la del resto de *frameworks*.

Sobre los modelos LSTM, cuyos resultados se muestran en la figura 13, se observa que JAX (sin Keras) presenta un valor de pérdida y de MAE significativamente más alto en comparación con el resto de

frameworks. Estos últimos, en general, presentan resultados similares, destacando PyTorch (sin Keras), que muestra un valor de pérdida ligeramente inferior, aunque su MAE es ligeramente superior al resto de *frameworks* (excepto JAX).

Fig. 13: Pérdida (MSE) y MAE de los modelos LSTM sobre el conjunto de prueba. Escala logarítmica. Los valores representados son la media de las semillas, y la barra negra, la desviación típica.

En base a estos resultados, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

- **PyTorch con Keras** ha requerido de un tiempo de entrenamiento y prueba significativamente superior al del resto de *frameworks* en la red LSTM. Esto podría estar relacionado con su bajo uso de memoria en la GPU. A pesar de que su consumo energético por hora es el menor en la red LSTM, su elevado tiempo de ejecución provoca que su consumo total sea considerablemente alto. En las redes MLP Y CNN, aunque también presente un consumo por hora de los más bajos en comparación al resto de *frameworks*, su tiempo de ejecución y consumo total son los más elevados.
- **PyTorch sin Keras** presenta los tiempos de entrenamiento y prueba más reducidos entre los *frameworks*, destacando especialmente en las redes LSTM. En este caso, la memoria utilizada por la GPU es superior que con Keras, lo que sugiere que Keras no ha gestionado eficientemente la transmisión de datos a la GPU, lo cual ha causado un aumento en el tiempo de ejecución en el caso de PyTorch con Keras. Cabe destacar que los resultados sobre el conjunto de prueba son, en general, peores que los del resto de *frameworks*.
- **JAX**, tanto con Keras como sin ella, muestra tiempos de entrenamiento y prueba similares, así como el consumo energético total y por hora. En general, es el *framework* que ofrece mejores resultados cuando se usa con Keras. No obstante, en la red LSTM, JAX sin Keras presenta una pérdida y un MAE notablemente superiores en comparación con los otros *frameworks*.
- **TensorFlow** ha mostrado en general el peor rendimiento en términos de tiempo de ejecución,

memoria y consumo total de energía. Sin embargo, destaca en el consumo energético por hora durante el entrenamiento, particularmente en las redes MLP y CNN, donde ha mostrado valores más bajos que el resto de *frameworks*. A pesar de esto, su mayor tiempo de entrenamiento respecto a JAX (con y sin Keras) y PyTorch (sin Keras) provoca que su consumo total sea mayor que el de estos *frameworks*, aunque inferior al de PyTorch con Keras.

V. CONCLUSIONES

En este estudio se han comparado los *frameworks* de *Deep Learning* TensorFlow, PyTorch y JAX, evaluando su rendimiento con y sin Keras en tres tipos de redes neuronales: MLP, CNN y LSTM. A través de distintos experimentos, se han analizado diferentes métricas como el tiempo de entrenamiento, el uso de memoria en GPU y el consumo energético total y por hora, lo que ha permitido identificar las fortalezas y debilidades de cada *framework*.

Los resultados muestran que no existe un *framework* óptimo en todas las condiciones, ya que su eficiencia varía según el tipo de red y la métrica evaluada. PyTorch (sin Keras) ha destacado por sus tiempos de entrenamiento y prueba más reducidos, especialmente en redes LSTM. Además, su uso de memoria máxima en GPU es menor que la del resto de *frameworks*, a excepción de PyTorch con Keras, cuyos valores son mínimos. JAX mantiene un rendimiento equilibrado tanto con Keras como sin ella, con tiempos de entrenamiento, uso de memoria y consumo energético similares. Comparado con PyTorch y TensorFlow, JAX es el *framework* que mejores resultados presenta con Keras en general.

Por otro lado, el uso de Keras reduce el consumo energético por hora en general, pero incrementa el tiempo de entrenamiento, lo que es particularmente notable en PyTorch. Finalmente, TensorFlow ha mostrado en general los peores tiempos de ejecución, aunque con un consumo energético por hora más bajo en redes MLP y CNN.

Como siguiente paso, se plantea extender este análisis a modelos más profundos y complejos, con el objetivo de evaluar si las diferencias observadas entre los *frameworks* se mantienen o si surgen nuevas conclusiones en escenarios de mayor escala. Además, se propone la realización de experimentos en entornos multi-GPU para analizar qué *frameworks* logran un mejor aprovechamiento de la paralelización, y su impacto en el tiempo de entrenamiento y consumo energético. Finalmente, un aspecto clave a explorar es el rendimiento y la eficiencia de los modelos durante la fase de inferencia, ya que el comportamiento de los *frameworks* en esta etapa puede diferir del entrenamiento y resultar determinante para aplicaciones en producción.

AGRADECIMIENTOS

El presente trabajo ha sido financiado en parte por el proyecto NATASHA (PID2022-142292NB-I00), del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España.

REFERENCIAS

- [1] Martín Abadi, Paul Barham, Jianmin Chen, Zhifeng Chen, Andy Davis, Jeffrey Dean, Matthieu Devin, Sanjay Ghemawat, Geoffrey Irving, Michael Isard, et al., “TensorFlow: a system for large-scale machine learning,” in *12th USENIX symposium on operating systems design and implementation (OSDI 16)*, 2016, pp. 265–283.
- [2] James Bradbury, Roy Frostig, Peter Hawkins, Matthew James Johnson, Chris Leary, Dougal Maclaurin, George Necula, Adam Paszke, Jake VanderPlas, Skye Wanderman-Milne, and Qiao Zhang, “JAX: composable transformations of Python+NumPy programs,” 2018, <http://github.com/google/jax>, v0.3.13.
- [3] Adam Paszke, Sam Gross, Francisco Massa, Adam Lerer, James Bradbury, Gregory Chanan, Trevor Killeen, Zeming Lin, Natalia Gimelshein, Luca Antiga, et al., “Pytorch: An imperative style, high-performance deep learning library,” *Advances in neural information processing systems*, vol. 32, 2019.
- [4] Keras team, “keras-team/keras,” original-date: 2015-03-28T00:35:42Z.
- [5] Shaohuai Shi, Qiang Wang, Pengfei Xu, and Xiaowen Chu, “Benchmarking state-of-the-art deep learning software tools,” in *2016 7th International conference on cloud computing and big data (CCBD)*. IEEE, 2016, pp. 99–104.
- [6] Cody Coleman, Deepak Narayanan, Daniel Kang, Tian Zhao, Jian Zhang, Luigi Nardi, Peter Bailis, Kunle Olukotun, Chris Ré, and Matei Zaharia, “Dawnbench: An end-to-end deep learning benchmark and competition,” *Training*, vol. 100, no. 101, pp. 102, 2017.
- [7] Radwa Elshawi, Abdul Wahab, Ahmed Barnawi, and Sherif Sakr, “Dlbench: a comprehensive experimental evaluation of deep learning frameworks,” *Cluster Computing*, vol. 24, pp. 2017–2038, 2021.
- [8] Soheil Bahrapour, Naveen Ramakrishnan, Lukas Schott, and Mohak Shah, “Comparative study of deep learning software frameworks,” *arXiv preprint arXiv:1511.06435*, 2015.
- [9] Jonathan Heek, Anselm Levskaya, Avital Oliver, Marvin Ritter, Bertrand Rondepierre, Andreas Steiner, and Marc van Zee, “Flax: A neural network library and ecosystem for JAX,” 2024, <http://github.com/google/flax>, v0.10.4.
- [10] Han Xiao, Kashif Rasul, and Roland Vollgraf, “Fashion-mnist: a novel image dataset for benchmarking machine learning algorithms,” *arXiv preprint arXiv:1708.07747*, 2017.
- [11] Alex Krizhevsky, Vinod Nair, and Geoffrey Hinton, “Cifar-10 (canadian institute for advanced research),” URL <http://www.cs.toronto.edu/kriz/cifar.html>, vol. 5, no. 4, pp. 1, 2010.
- [12] NYC Taxi and Limousine Commission, “TLC trip record data - TLC,” <https://www.nyc.gov/site/tlc/about/tlc-trip-record-data.page>, last accessed: 2025-03-11.
- [13] Alexander LeNail, “Nn-svg: Publication-ready neural network architecture schematics,” *Journal of Open Source Software*, 2019.
- [14] Diederik P Kingma and Jimmy Ba, “Adam: A method for stochastic optimization,” *arXiv preprint arXiv:1412.6980*, 2014.